

CARCINOSINUM: EMOCIONES Y REPRESIONES

Dr. Gustavo A. Cataldi*

Si buscamos una característica central en éste remedio, podemos hallar la **Hipersensibilidad** que se da sobretodo en el plano emocional.

Esta sensibilidad exacerbada se explicita en síntomas tales como la **Sensibilidad a las impresiones sensoriales**, su **Sensibilidad a la música**, su **Impresionabilidad**, su **Clarividencia**.

Pero ésta hipersensibilidad está a su vez condicionada por su **Ansiedad de conciencia** (agregado en el Repertorio Complete, también en el de Murphy y ratificado por los experimentadores en la Patogenesia Mexicana: "*sentimiento de culpa por pensamientos eróticos que se repiten frecuentemente sin que se puedan controlar*").

Tanto la Ansiedad de conciencia, como la particular historia personal que desarrolla el paciente Carcinosinum desde su niñez hacen que padezca los reproches de una manera exaltada, con gran sensibilidad a éstos y a la rudeza de los demás (**Sensible a los reproches, Sensible a la rudeza de otros**), por lo que también presenta el síntoma **Oféndese fácilmente** (Valor 4 según RADAR y Repertorio Complete).

La sensibilidad tan particular con el Temor a la desaprobación de los demás (Patogenesia Mexicana) explican también su **Temor a los extraños**, siendo que ellos representan un peligro de recriminación. En la Patogenesia Mexicana hay varias referencias a los extraños: "*Agrava en aglomeraciones y al aproximarse extraños*"... "*Sueña que pelea con un desconocido*"... "*Sueña con desconocidos de los que sólo tenía referencia*".

* Profesor Adjunto, Cátedra de Materia Médica, E.M.H.A.

Es evidente que los extraños y lo desconocido agravan al paciente que además sufre de **Anticipación** quizá en un intento de prever los hechos futuros, que le provocan gran ansiedad (**Ansiedad por el futuro**: RADAR y Patogenesia Mexicana).

La sensibilidad exaltada también se expresa en numerosos síntomas de la afectividad, el principal de ellos el **Abandono**, con la **Ilusión de que está separado del mundo** (que ya existía en los Repertorios y se ha confirmado en la Patogenesia). Cuando **Sueña que busca a alguien y fracasa en encontrarlo** nos habla de su frustración en el encuentro afectivo.

Son otros síntomas de la afectividad el ser **Afectuoso, Sentimental** y **Compasivo** (en especial con los animales).

Cuando Schadde agrega el rubro repertorial **Vulnerable emocionalmente**, nos refiere cómo puede llegar a sentir las emociones éste paciente. La vulnerabilidad está emparentada con la indefensión, caracterizada por un curioso síntoma: **Ilusión de que no tiene protección, defensa** (Schadde). La **Ilusión de que sus brazos no le pertenecen** (Green) tiene relación con ésta temática dado que el brazo es símbolo de la fuerza, del poder, del socorro acordado y también de la protección... (Chevalier-Diccionario de los Símbolos). Tampoco las **Manos** ni los **Pies** le pertenecen en las **Ilusiones** (Schadde) siendo éstos símbolos de soporte (Cirlot-Diccionario de Símbolos/ Chevalier-Diccionario de los Símbolos).

Éstos síntomas, en conjunto con otros expresados por experimentadores en la Patogenesia Mexicana hacen que sea apropiado considerar al remedio dentro del rubro **Desvalido**.

En efecto, en la Patogenesia se refiere: "*Llanto con recuerdos de hechos pasados, con sentimiento de impotencia, soledad y desesperanza...*" y también un sueño que se repite, en donde "*quiere correr y esconderse pero se mueve lentamente o nada y entonces lo alcanzan y se siente impotente*". Se pierde aquí la dura caparazón de protección que tiene el cangrejo que da origen a la palabra cáncer.

También la **Nostalgia**, síntoma que aparece en forma reiterada en historias clínicas de Carcinosisum hablan de su particular sensibilidad y de la importancia que tiene el pasado en la vida del paciente.

Así como pueden rememorarse recuerdos agradables, también el pasado puede pesar : **Trastornos por una larga historia de dominación por otros**, con un pasado de abuso en su niñez. Ya Foubister refería: "*Pasado de prolongado temor y/o infelicidad*".

La Patogenesia Mexicana nuevamente avala esto, que sugiere agregar al remedio en el síntoma **Dwells**: "*llanto a mares, muy triste con recuerdos de hechos del pasado...*".

El pasado de sometimiento hace que el paciente deba dominar sus emociones, y así como éstas lo vuelven muy vulnerable, también en su historia deben reprimirse. Esto ya está presente en la personalidad del paciente canceroso. Rohrer menciona el bloqueo de expresiones de sentimientos hostiles: *"esto no significa que la incapacidad no sea agresiva; estas personas pueden ser muy agresivas con razón o para fortalecer una idea, pero no son capaces de ser agresivas para su propia defensa"*. Nuevamente aparece aquí el tema de la indefensión que está en sus ilusiones.

Dice Susan Sontag en "La enfermedad y sus metáforas": *"Según la mitología, lo que generalmente causa cáncer es la represión constante de un sentimiento. En la forma primitiva y más optimista de esta fantasía, el sentimiento reprimido era de orden sexual; ahora, cambio notable, la causa del cáncer es la represión de sentimientos violentos"*. RADAR menciona como síntomas las **Emociones dominadas** (C) y los **Deseos suprimidos** (UR) como característicos del remedio; si a esto sumamos su **Pena silenciosa** (Micklem) y su **Trastornos por cólera reprimida** (Smits), tendremos un panorama de como Carcinosinum opta por no demostrar sus emociones. Si bien en la sintomatología hay expresiones de la agresión, en general ésta es suprimida y predomina la autoagresión, como cuando **Muerde sus dedos** o **Come sus uñas** o **Come los padrastros**.

Es interesante señalar que en la oncogénesis hay genes supresores que pueden contribuir a la malignidad por una pérdida de supresión de un proceso vital; en Carcinosinum en cambio ésta represión está exaltada.

Wilhelm Reich definió al cáncer como una enfermedad que nace de la represión emocional, un encogimiento bio-energético, una pérdida de esperanzas. Reich dio como ejemplo de su teoría el cáncer que desarrolló Freud, que para él se había declarado cuando Freud, hombre apasionado por naturaleza y muy infeliz en su matrimonio, se entregó a la resignación.

Se suele citar a "La muerte de Ivan Ilich" de Tolstoi como un caso clínico de vínculo entre el cáncer y la resignación caracterológica. También en "Pabellón de cancerosos" de Solzhenitsyn, el protagonista, Oleg Kostoglotov mejora el cáncer que lo destinó a su internación cuando se enamora y retornan a él las pasiones.

La Ansiedad de conciencia y la sensibilidad hacia los reproches en conjunto con su **Precocidad** hacen también que el paciente adquiera desde temprana edad gran sentido del deber manifestada por el síntoma **Responsable**; tiene gran **Temor al fracaso** que también aparece en el sueño donde fracasa en su búsqueda de una persona; la

Ocupación lo mejora; es **Industrioso, Cocienzudo, Intolerante a la contradicción** y **Fastidioso** para lograr su cometido. También **Sueña con sus ocupaciones** y **con su responsabilidad** (UR). Sus **Errores** le provocan **Cólera**, otra evidencia de la autoagresión.

Lo **manifiesto** y **no manifiesto** es una batalla constante en la vida del paciente. La batalla y otros términos militarísticos similares están a veces en su léxico y también en el lenguaje de los médicos cuando se habla de la "lucha contra el cáncer". No olvidemos que el cangrejo—que dio origen al vocablo cáncer— participó en la Mitología de un combate: fue enviado por Juno para tratar de obstaculizar a Heracles contra la hidra de Lerna, una serpiente monstruosa de nueve cabezas. El héroe aplastó al cangrejo, al que se colocó entre las estrellas en reconocimiento a su valor hasta la muerte. Desde el mito ya aparece entonces el sometimiento y el fracaso en el cometido. La **Audacia** (Morrison) del cangrejo la puede presentar el remedio, y también la **Serpiente** está en sus sueños.

Si analizamos desde lo simbólico algunos síntomas tales como el **Temor a los espejos** (Foubister) o la **Sensibilidad a la música de los tambores** (Schadde, UR) se renueva la temática de la manifestación enfrentada con la no manifestación.

Con respecto a los espejos, también dice la Patogenesia Mexicana: "*Sensación como de estar fuera de la realidad, como si estuviera en un sueño, como si no fuera él; se ve al espejo y no se reconoce*". Y ¿qué refleja el espejo? Chevalier dice: la verdad, la sinceridad, el contenido del corazón, de la conciencia. Reflejo de la inteligencia o de la palabra celestial hacen aparecer al espejo como símbolo de la manifestación reflejando la inteligencia creadora....

En el símbolo del espejo aparecen también la **Armonía** que desea Carcinosinum y la **Vanidad** que puede presentar el paciente. También la vanidad está representada en la hidra con la que combate Heracles (ver El Simbolismo en la Mitología Griega- Paul Diel).

En cuanto al tambor (llamado por los antiguos arco de armonía...), está asociado a la emisión del sonido primordial, origen de la manifestación y más en general del ritmo del universo.

La **Docilidad** y su **Dulzura** hacen que el paciente se amolde a la influencia de los demás; quizá su inclinación a la **Danza** sea una forma de expresión que no encuentra en otros campos.

Entre los chinos la simbología de la danza aparece ligado al ordenamiento del mundo y el establecimiento de una armonía entre Cielo y Tierra. El carácter wu, que expresa la **no manifestación**, la destrucción, habría tenido, según ciertos exegetas, el sentido primitivo de danzar.

Teme a las **Tormentas** que lo **mejoran**; **teme** a los **animales** a los que **ama**, **teme** al **cáncer**, que le da origen: contradicción entre síntomas que nos habla de la polaridad en litigio.

Este juego de expresiones y represiones y la situación externa por la que se deja influenciar le provoca la profunda **Sensación de infelicidad**, que condiciona parte de su sintomatología. Es interesante señalar la **Ilusión de martirio** (Micklem) que comparte con Natrum Carbonicum, también único compañero del rubro de **Deseo de armonía**, como si ésta ambición signara en parte el destino de ambos remedios. Recordemos que cáncer proviene del vocablo griego "karkinos", que también significa "tenaza" o "instrumento de tortura".

Se ha mencionado al paciente Carcinosinum como "chivo expiatorio" por la inclinación que presenta a ser influenciado por las condiciones externas. Invito a que se analice ésta temática desde la simbología (ver Diccionario de los Símbolos- Chevalier) dado que aparece allí la responsabilidad con la que es cargada el remedio, así como la ansiedad de conciencia y el abandono.

Manifestación de una sensibilidad exaltada y represión de la misma, ansiedad de conciencia con alto sentido del deber y temor a fracasar, abandono y sensación de infelicidad: he aquí un acercamiento a la comprensión del sufrimiento profundo de un remedio que promete convertirse en un policresto en la medida que lo vayamos descubriendo.

Carcinosinum. Síndrome mínimo de valor máximo

1. Sensitive - Oversensitive.
2. Anxiety, conscience of.
3. Sensitive, reprimands, to.
4. Fear, strangers, of.
5. Forsaken.
6. Ailments, anger suppressed, from.
7. Responsible, too much.
8. Unfortunate, feels.
9. Ailments, anticipation, from.
10. Fear, failure, of.

Carcinosinum. Sintomatología

Anxiety

- 2 - Anxiety, conscience, of
- 3 - Ailments, anticipation, from

- 16 - Anxiety, future, about
- 17 - Anxiety, sleeplessness, with

Sensitiveness

- 3 - Sens. reprimands, to
- 11 - Sens. rudeness, to
- 12 - Sens. sensual impressions, to
- 13 - Impressionable, susceptible
- 14 - Sens. music, to
- 15 - Clairvoyance

Fear

- 4 - Fear, strangers, of
- 10 - Fear, failure, of
- 18 - Fear, thunderstorm, of
- 19 - Fear, animals
- 20 - Fear, cancer

Affection

- 5 - Forsaken
- 21 - Homesickness
- 22 - Affectionate
- 23 - Sentimental
- 24 - Sympathetic

Agressiviness

- 6 - Ailments, anger suppressed, from
- 25 - Anger, mistakes, over his
- 26 - Fastidious
- 27 - Contradiction, intolerant of

Work

- 7 - Responsible, too much
- 32 - Occupation, ameliorate
- 33 - Conscientious, about trifles
- 34 - Industrious, mania for work
- 35 - Dreams, business, of

Mood

- 8 - Unfortunate, feels
- 28 - Grief, silent
- 29 - Offended easily
- 30 - Yielding
- 31 - Dancing